

ХУДУДНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САЛОҲИЯТИ КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕСДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ

Салимов Бекзот Бахтиёрвич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391926>

Аннотация. Тезисда республикада корхоналарни кичик бизнесга ажратиш мезонлари, ҳудудлар кесимида фаолият юритаётган кичик бизнес кўрсаткичлари, кичик ва ўрта бизнесда (КЎБ) инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг ҳудудий иқтисодий имкониятлари, хусусиятлари ва инновацион омиллари таҳлил этилган. Ҳудудларнинг иқтисодий ривожланганлик даражасини ифодалавчи кўрсаткичлар, КЎБда инновацион фаолиятни ривожланишида имитацион инновациялардан фойдаланиш масалалари қаралган.

Калим сўзлар: Кичик бизнес, ўрта бизнес, иқтисодий имконият, инновация, имитацион инновация, мустақил инновация, индекс, интеграл индекс, технологик инновация, инновацион фаолият, ҳудуднинг иқтисодий ривожланганлик даражаси.

Аннотация. В тезисе анализируются критерии отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу в республике, основные показатели деятельности малого бизнеса, экономические условия, особенности и факторы регионального развития инновационной деятельности малого и среднего бизнеса (МСБ), показатели уровня экономического развития регионов, и возможности инновационного развития МСБ в регионах с использованием имитационной инновации.

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, экономические возможности регионов, инновации, имитационные инновации, независимые инновации, инновационная деятельность, технологические инновации, уровень экономического развития региона.

Abstract. The thesis analyzes the criteria for classifying enterprises as small and medium-sized businesses in the republic, the main indicators of small business activity, economic conditions, features and factors of regional development of innovative activities of small and medium-sized businesses (SMEs), indicators of the level of economic development of regions, and the possibilities of innovative development of SMEs in the regions using imitation innovation.

Keywords: Small business, medium business, economic opportunity, innovation, imitative innovation, independent innovation, technological innovation, level of economic development of the region, innovative activity.

КЎБ миллий иқтисодиётни бақарор ривожланишини таъминловчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Статистика Агентлиги маълумотларига кўра 2023 йилда КЎБнинг ЯИМдаги улуши 51,2 фойизни ташкил этган.

Ҳозирги вақтда КЎБ корхоналари самарадорлиги ва рақобатдошлигини оширишда инновацион фаолиятни йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Янги маҳсулот ва хизматлар турини яратиш, янги технологик жараёнларни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш КЎБ корхоналари барқарор ривожланишининг энг муҳим омили бўлиб қолмоқда.

Худудларни иқтисодий ривожланганлик даражаси ва инновацион имкониятлари кичик бизнес корхоналарини инновацион ривожланишининг бош омили деб қараш мумкин Шу сабабли худудларнинг иқтисодий имкониятидан келиб чиқиб кичик бизнес корхоналарида инновацион фаолиятини ривожлантириш долзарб [1] масалалардан ҳисобланади .

Ҳозирги кунда республикада корхоналарни кичик бизнесга ажратишда битта мезондан фойдаланилади – бу тавар айланмаси. Товар айланмаси 1милиард сўмгача бўлса микрофирма, 10 миллиардгача - кичик корхона ва 100 миллиардгача бўлса ўрта корхона ҳисобланади. Бу ерда ишчилар сонига чегара йўқ, фирмалар ортикча ишчи олиб фирма даромадини ўзгартириши мумкин. Иккинчи мезон сифатида ишчилар сони мезони киритилса, бизнинг фикримизча мақсадга мувофиқ бўларди. Ишчилар сони мезонини белгилашда Европа итифоқи давлатлари тажрибасидан фойдаланилса ўринли бўларди. Ходимлар сони 1-10 гача микрофирма, 11-50 гача кичик бизнес ва 51-250 гача ўрта бизнес.

Ўзбекистонда 2024 йил 1 январ ҳолатига кўра 417080 бирлик кичик бизнес субъектлари фаолият юритган, шундан 86030 таси янги ташкил топган ва 2023 йил давомида 192550 таси ўз фаолиятини тўхтатган. Худудлар кесимида фаолият юритаётган кичик бизнес корхоналари кўрсаткичлари куйидаги 1-жадвалда келтирилган. Энг кўп фаолият юритаётган кичик бизнес корхоналар сонининг улуши Тошкент шаҳрига (21,1 %), Тошкент(9,3%) ва Самарқанд (9,0 %) худудларига тўғри келади. Энг кам улушга эга худудларга Навоий (4,7 %), Жиззах (4,0) ва Сирдарё (2,7%) худудлари киради. Ҳар 1000 аҳолига тўғри келадиган сони бўйича қараганда, бу кўрсаткич республика бўйича 14,0 тага тенг. Энг юқори сон Тошкент шаҳрига (29,2та), Навоий (21,0), Сирдарё (17,3) ва Жиззах (16,4) худудларига тўғри келади. Худудларнинг 7 тасида бу кўрсаткич республика кўрсаткичидан паст.

1-жадвал

2024 йил 1-январ ҳолатига кўра худудлар кесимида фаолият юритаётган кичик бизнес кўрсаткичлари (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз)

		Сони, минг бирликда	Жамига нисбатан улуши (% да)	Ҳар 1000 аҳолига тўғри келадиган сон, бирликда
1.	Ўзбекистон Республикаси	417,1	100%	14,0
2.	Тошкент шаҳри	87,5	21,0	29,2
	Вилоятлар			
3.	Тошкент вилояти	39,0	9,3	15,2
4.	Самарқанд	37,4	9,0	11,7
5.	Фарғона	36,2	8,7	11,8
6.	Қашқадарё	28,0	6,7	11,7
7.	Бухоро	27,6	6,6	16,3
8.	Андижон	24,4	5,8	9,5
9.	Хоразм	23,9	5,7	14,3

10.	Наманган	23,1	5,5	9,6
11.	Қорақалпоғистон Республикаси	22,1	5,3	13,7
12.	Сурхондарё	20,6	4,9	9,5
13.	Навоий	19,5	4,7	21,0
14.	Жиззах	16,7	4,0	16,4
15.	Сирдарё	11,2	2,7	17,3

Манба: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика Агентлиги маълумотлари асосида.

КЎБнинг фаолият соҳалари бўйича асосий кўрсаткичларини таҳлил қиладиган бўлсак, 2-жадвал, КЎБнинг ЯИМдаги улуши 2023 йилда 51,2 % ни тшкил этиб ўтган йилга нисбатан 0,4% га камйган, саноатдаги улуши 26,9 %ни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 0,9 %га ошган, умуман, ўсишни яна инвестицияларда (3,5%), қурилишда (3,2%), импортда (1,2%) ва бироз бандликда (0,2 %) кузатиш мумкин. Қолган барча соҳаларда камайиш содир бўлган. Энг юқори камайиш экспортда (-2,2 %) ва хизматларда(-1,7%) содир бўлган.

Бунга қарамасдан, кичик бизнес ўзининг катта улушини қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида (94,8 %), қурилишда (74,7 %), чакана савдода (83,8%), бандликда (74,1%), нвестицияларда (51,4%) ва ЯИМ да (51,2%) сақлаб қолмоқда. КЎБ да меҳнат унумдорлиги бандлар сонига кўра киши бошига 2023 йилда ишлаб чиқарилган маҳсулот 17,2 млн сўмни ташкил қилган бўлса, бу ўтган йилдаги 14,2 млн сўмга нисбатан 121,1 %га ўсган, инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш эса 2023йилда 1,13 млн. сўмга тенг бўлган бўлса ўтган йилдаги 1,06 млн. сўмга нисбатан 106,6% га усган. Бугунги кунда ҳам КЎБ мамлакатни иқтисодий ривожланишида муҳим ўрин тутмоқда.

2-жадвал

2023 йилда кичик бизнеснинг фаолият соҳалари кўрсаткичлари, фоизда

	2022 йил	2023 йил	2023 йил 2022 йилга нисбатан ўзгариши
ЯИМ	51,6	51,2	-0,4
Саноат	26,0	26,9	0,9
Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги	94,8	94,8	узгармаган
Инвестициялар	47,9	51,4	3,5
Қурилиш	71,5	74,7	3,2
Чакана савдо	84,7	83,8	-0,9
Хизматлар	49,4	47,7	-1,7
Экспорт	31,2	29,0	- 2,2
Импорт	49,5	50,7	1,2
Бандлик	74,4	74,1	-0,3

Манба: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика Агентлиги маълумотлари асосида.

Одатда саноат корхоналари технологик, ташкилий ва маркетинг инновацияларни жорий қилишга эътибор беради.

Мустақил инновацияда илмий тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишларни корхона ўзи амалга оширади ва бу ишларни амалга ошириш катта рискка боришни ва катта харажат қилишни талаб қилади. Мустақил инновацион фаолият билан кўп ҳолларда юқори иқтисодий салоҳиятга ва имкониятга эга бўлган йирик компаниялар шуғулланади. КЎБ корхоналарида катта инвестиция қўйиш имкониятлари чекланганлигини эътиборга олсак, улар инновацион фаолият билан шуғулланишида имитацион инновациялардан фойдаланиши мақсадга мувофиқ. Бу рискларни ва харажатларни камайишига олиб келади. Имитацион инновацияларда корхона тўғридан-тўғри илғор технология ва ускуналарни ҳуқуқий асосда ривожланган давлатлардан сотиб олади ва уларни модернизациялаш ва такомиллаштириш ишларини олиб боради Бу модель технологик инновацияларни жорий қилишнинг оддий усули [2] ҳисобланади.

КЎБ корхоналари инновацион фаолият билан шуғулланишида имитацион инновациялардан фойдаланиши ўз маҳсулоти рақобатбардошлигини босқичма-босқич оширишга имконият яратади ва шу билан бирга, инновацион технологик жараёнларни ва бирламчи инновациядан ўтган маҳсулотларни такомиллаштириш ишларини яхши йўлга қўйиши мумкин, ҳамда кейинчалик ўзининг инновацион маҳсулотини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиши мумкин [3-5].

Ўзбекистон шароитида КЎБ корхоналарининг инновацион фаолият билан шуғулланишида имитацион инновациялардан фойдаланишига ҳудудларнинг иқтисодий ва инновацион салоҳиятининг ривожланганлик даражаси муҳим ўрин тутди. Ривожланган ҳудудларда корхоналар ўртасида кооперацион аълоқалар яхши ривожланган, мутахассис кадрларни жалб этиш имконияти бор, мажуд олий таълим ташкилотлари ва илмий-тадқиқот ташкилотлари билан аълоқа қилиш имконияти кенг. Ҳудудлар марказларида илмий тадқиқот институтлар, университетлар, технопарк ва бошқа инновацион инфратузилма элементларини бўлиши КЎБ корхоналарида инновацион фаолиятни амалга оширишга яхши шароит яратади. Ҳудуднинг иқтисодий ривожланганлик даражасини қуйидаги кўрсаткичлар белгилайди: – ялпи ҳудудий маҳсулотнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги (ЯИМ) улуши, аҳоли жон бошига ялпи ҳудудий маҳсулот; – саноат маҳсулотининг мамлакат саноат маҳсулотидаги улуши, аҳоли жон бошига ҳудудий саноат маҳсулоти; – кичик бизнес субъектлари томонидан ҳудудлар кесимида ишлаб чиқарилган саноат маҳсулоти; ҳудудлар кесимида кичик бизнес корхоналари томонидан экспорт қилинган товарлар миқдори; – ҳудудлар кесимида фаолият юритаётган КЎБнинг инновацион маҳсулоти; – ҳудуддаги инвестицион фаоллик даражаси; – жалб қилинган хорижий инвестициялар.

Ҳудудларда инновацион фаолият билан шуғулланадиган, янги маҳсулот ва янги технология жорий қиладиган, экспортбоп маҳсулот ишлаб чиқарадиган КЎБ субъектларини, илмий тадқиқот ва тажриба-конструктор ишларини қўллаб-қувватлаш мақсадида солиқ имтиёзларини, давлат грантларини, давлат томонидан имтиёзли қарз (лойиҳа амалга оширилса, қарзнинг маълум қисмидан кечиш), субсидия бериш, кредитни субсидиялаш ва бошқа имтиёзларни КЎБ субъектларига нисбатан кучайтириш мақсадга мувофиқ, маслаҳат бериш, қўллаб-қувватлаш инфратузилмасини (бизнес инкубатор, технопарк ва бошқалар) яратишда давлат-хусусий шерикликдан фойдаланиш;

мамлакатимизда инновацион иқтисодиётни ривожлантириш, КЎБ корхоналарида рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқаришни ривожлантириш, “Имитацион инновациялардан оригинал инновацияларга” ўтиш стратегиясини қўллаш орқали юқори

қўшилган қийматга эга, ички ва ташқи бозорларда талабгир бўлган махсулотларни ишлаб чиқариш билан боғлиқ йўл деб ҳисоблаш мумкин.

КЎБни инновацион ривжланишига асосий тўсиқлар бўлиб , инновацион инфратузилмани яхши ривожланмаганлиги, технопарк, бизнес инкубатор, илмий-тадқиқот ташкилотлари ва илмий лабораторияларнинг сони камлиги, уларни замонавий ускуна ва жихозлар билан етарли даражада таъминланмаганлиги, юқори малакали кадрларни етишмаслиги ва инновацион бизнесни паст даражадалиги, инновацион фаолият билан шуғулланиш бўйича тажрибанинг етишмаслиги ҳисобланади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 06.07.2022 йилдаги “2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-307-сон қарори, манба: <https://lex.uz/docs/6102466>
2. Р.Муратов., ., доц. Ишмухамедов Б.Ж. “Иқтисодиёт” йўналиши талабалари учун “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ташкил этиш” модули бўйича ўқув – услубий мажмуаси, Тошкент – 2018
3. Ш.Салимов, ТЕХНОПАРК – Кичик ва ўрта бизнесни инновацион ривожлантириш омили, мақола, “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июн, 2021 йил.
4. Б.Салимов, Кичик ва ўрта бизнесда инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг худудий имкониятлари, мақола, Иқтисодий тараққиёт ва таҳлил илмий электрон журнали, XI сон, ноябр, 2024 554-572
5. Антохонова, И.В. Методы прогнозирования социально – экономических процессов, учебное пособие для вузов / И.В. Антохонова. -2-е изд.-М.: Идательство Юрайт, 2019,-213с.